

SÍFILIS GESTACIONAL: UMA ANÁLISE TEMPORAL DA PREVALÊNCIA DA DOENÇA NAS CIDADES DE IMPERATRIZ, ITABUNA, JUAZEIRO DO NORTE E MOSSORÓ

GESTATIONAL SYPHILIS: A TEMPORAL ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF THE DISEASE IN THE CITIES OF IMPERATRIZ, ITABUNA, JUAZEIRO DO NORTE AND MOSSORÓ

Cidiany Thalia Sales Da Silva¹, Hitallo Daniel Pimenta França¹, Tiago Do Nascimento Gonçalves¹, Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: cidiany.silva@discente.ufma.br

Editor(a) Acadêmico(a): Mariana Marques da Silva

Received: 11/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Silva CTS, França HDP, Gpnçalves TN, Marques RVDA. SÍFILIS GESTACIONAL: UMA ANÁLISE TEMPORAL DA PREVALÊNCIA DA DOENÇA NAS CIDADES DE IMPERATRIZ, ITABUNA, JUAZEIRO DO NORTE E MOSSORÓ. RevICO. 2023; 23:e009. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562714>

Resumo:

Introdução: A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica causada pela bactéria *Treponema Pallidum* que pode ser contraída pela relação sexual com indivíduo infectado (Sífilis Adquirida) ou durante a gestação pela mãe infectada (Sífilis Congênita-SC). Durante a gestação, os cuidados devem ser redobrados, pois encontra-se em risco tanto a saúde da mãe, quanto a do feto, o qual pode ser infectado pela via transplacentária em qualquer momento gestacional ou pelo contato com lesões do canal vaginal da mãe durante o parto. **Objetivo:** Analisar a prevalência de 2015 a 2021 da sífilis gestacional em Imperatriz/MA, Itabuna/BA, Juazeiro do Norte/CE e Mossoró/RN, por meio de uma investigação epidemiológica das gestantes, da adesão ao pré-natal e ao tratamento, pela gestante e seu parceiro, e do óbito do congênito. **Metodologia:** Estudo epidemiológico, descritivo, analítico, quantitativo, a partir da coleta de dados do DATASUS e com o Software IBM SPSS 25 para o uso do método de Qui-quadrado de Pearson, com valor de $p < 0,05$ para significância estatística. **Resultados e discussões:** Analisou-se uma amostra de 1.785 casos de SG. Pardas (75,1%), de 20 a 39 anos (71%) e com ensino fundamental incompleto (32%) foram as mais acometidas. Logo, o contexto socioeducacional pode influenciar no acesso à saúde e no conhecimento da prevenção contra a doença. O pré-natal demonstrou-se um momento oportuno para o diagnóstico. Em contrapartida, o tratamento da gestante decresceu em todas as cidades, exceto em Juazeiro do Norte. Outrossim, o tratamento do parceiro da mãe demonstrou-se preocupante, com apenas 30,2%, o que representa um risco de reinfecção das mulheres. Ademais, existe uma subnotificação dos óbitos por SC. **Conclusão:** Corrobora-se a necessidade da ampliação dos serviços focalizados na qualidade da atenção em saúde às gestantes, além de atuações em nível de educação em saúde, com o fito de promover a saúde materno-fetal.

Descritores: Sífilis Congênita, Saúde Materno-Infantil, Sífilis.

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma doença infectocontagiosa de caráter sistêmico, exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema Pallidum*, a qual pode ser contraída pela relação sexual com um indivíduo infectado (Sífilis Adquirida) ou pela mãe infectada durante a gestação (Sífilis Congênita). Tal infecção caracteriza-se por períodos de atividade e de latência, podendo evoluir para condições graves em pacientes não tratados (MARQUES, 2018). Durante a gestação, os cuidados com a sífilis devem ser redobrados, haja vista que se encontra em risco tanto a saúde da mãe, quanto a vida do feto, por isso a necessidade de um pré-natal de qualidade e de uma intervenção imediata em gestantes infectadas. O feto pode ser infectado pela via transplacentária em qualquer momento gestacional ou pelo contato com lesões do canal vaginal da mãe durante o parto. (BRASIL, 2019)

Os sinais e os sintomas da sífilis variam conforme o estágio que a doença se encontra, podendo ser classificada em sífilis primária, secundária, terciária ou latente. A sífilis primária é caracterizada pela presença de uma lesão do tipo cancro duro - uma úlcera rica em treponemas, com base dura e fundo limpo. Normalmente, essa lesão é única e indolor. Na mulher é comum que essas lesões apareçam no colo do útero, na parede da vagina e nos lábios genitais; no homem, comumente se dá no prepúcio e no meato uretral. Independente do sexo, o cancro pode acometer outras regiões, como a boca e a língua. Na sífilis secundária, as lesões, antes concentradas na região genital, podem propagar-se por toda a pele, apresentando-se sob a forma de máculas de cor eritematosa, tipicamente na palma das mãos e na planta dos pés. Nesse estágio, o enfermo pode apresentar mal-estar, perda de peso, fraqueza muscular e linfadenopatia. Na sífilis terciária, além da pele e das mucosas, os sistemas cardiovascular e nervoso, os ossos, os músculos e o fígado são comprometidos. Geralmente, os estágios da sífilis são intercalados com período de latência, no qual não há a presença de sinais e sintomas, apesar da permanência da testagem positiva. Tal período pode durar até 40 anos antes do início do estágio terciário. (BRASIL, 2020)

Uma vez infectado, o embrião desenvolve a sífilis congênita, a qual possui gravidade variável a depender do estágio sífilítico da mãe, bem como do tempo de exposição do feto no útero. Devido a isso, nas fases iniciais da doença materna, os riscos são maiores, dado que o feto ficará todo o decorrer da gestação em contato com o patógeno. A sífilis congênita (SC) representa riscos à gravidez com a possibilidade de abortos, óbito fetal e morte neonatal. Já na possibilidade de o feto nascer vivo, a doença pode manifestar-se antes dos dois primeiros anos de vida (sífilis precoce) ou após esse período (sífilis tardia). Dentre o espectro de sintomas que o bebê infectado pode apresentar, tem-se hepatomegalia, lesões na pele, comprometimento dos ossos, meningite, leucocitose, surdez, retardo mental e pouca mobilidade dos membros. (BRASIL, 2020)

A sífilis pode ser detectada por testes diagnósticos de exames diretos e/ou testes imunológicos treponêmicos ou não treponêmicos. Os exames diretos são feitos com o estudo de amostra das lesões primárias e/ou secundárias. Já os testes imunológicos detectam no soro e/ou no plasma sanguíneo a presença de anticorpos produzidos pelo organismo do indivíduo durante a infecção, podendo ser de dois tipos: treponêmicos e não treponêmicos. O teste treponêmico identifica anticorpos (geralmente, IgM e IgG) específicos para os componentes celulares do *T. pallidum*.

Os testes treponêmicos continuam reagentes ao longo da vida do indivíduo que contraiu sífilis em algum momento, independentemente do tratamento. Dessa forma, não devem ser usados para o monitoramento da doença. Por sua vez, os testes não treponêmicos, como o VDRL, detectam anticorpos IgM e IgG anticardiolipina – substância liberada pelas células humanas danificadas pela sífilis e pelo treponema durante a destruição do organismo – não específicos para *T. pallidum*. O principal medicamento utilizado no tratamento da sífilis é a penicilina benzatina, a qual possui uma grande eficácia contra o treponema, pois impede a síntese do peptídeoglicano da parede celular. (BRASIL, 2019)

Em virtude dos agravos da sífilis ao congênito, a adesão ao pré-natal da grávida e do seu parceiro sexual é de suma importância, já que a detecção precoce da sífilis, aliada ao tratamento, facilita a remediação da doença e, assim, preserva a saúde do binômio mãe-filho. Posto isso, a Caderneta da Gestante preconiza a realização do exame de VDRL – *Venereal Disease Research Laboratory* – e o teste rápido para sífilis. No entanto, boa parte das mulheres começam o seu pré-natal a partir da 16^o semana, quando o ideal é que seja até a 12^o semana, pois quanto mais cedo começar a acompanhar a evolução do bebê, melhor é para sua saúde. (BRASIL, 2022; GONÇALVES, 2020)

Nesse contexto, a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) desempenha um papel fundamental de combate à prevalência da SG, haja vista que as Unidades Básicas de Saúde devem desenvolver um acompanhamento pré-natal de qualidade e fornecer um tratamento adequado, em geral, com o uso da penicilina benzatina (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). Uma assistência deficiente leva a falhas no tratamento e, conseqüentemente, pode resultar em um aumento na prevalência dos casos de sífilis congênita (vamos procurar a referência). Diante do exposto, constata-se a gravidade da infecção bacteriana causada pela *Treponema pallidum*, em virtude dos agravos à gestante e ao congênito.

Em virtude desse contexto problemático, torna-se evidente a necessidade de ações voltadas à comunidade, principalmente às mulheres grávidas, dado que a qualidade na prestação do serviço de pré-natal reforça a garantia da saúde do binômio mãe-filho e, com isso, evita a ocorrência de enfermidades relacionadas à sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Nesse sentido, tendo em vista a dimensão desse problema de saúde pública, objetiva-se realizar uma análise temporal (2015-2021) da prevalência de grávidas e de congênitos infectados pelo *treponema* nas cidades Imperatriz/MA, Itabuna/BA, Juazeiro do Norte/CE e Mossoró/RN, além de traçar um perfil epidemiológico dessas mulheres, investigar a adesão ao pré-natal no que diz respeito a realização de testes diagnósticos, avaliar a adesão ao tratamento pelas gestantes e pelo seu parceiro e analisar a evolução da sífilis no organismo materno e fetal.

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, analítico de abordagem quantitativa. Os dados secundários foram coletados por meio do aplicativo TABNET do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Tais dados são referentes aos casos confirmados de sífilis gestacional e de sífilis congênita nas cidades de Imperatriz/MA, Itabuna/BA, Juazeiro do Norte/CE e Mossoró/RN, cidades nordestinas que se encaixam no critério populacional estabelecido de 200.000 mil a 300.000 habitantes, registrados entre janeiro de 2015 e dezembro de 2021, período que concerne com os últimos sete anos de dados disponíveis nessa plataforma.

As seguintes variáveis foram selecionadas ao se analisar os dados da sífilis gestacional: faixa etária, escolaridade, raça, evolução e classificação clínica. Ademais, na análise dos dados da sífilis congênita foram selecionados como variáveis: faixa etária, realização do pré-natal materno, diagnóstico de sífilis materna, tratamento do parceiro da mãe, classificação final e evolução da sífilis congênita. Foram considerados na pesquisa mulheres em qualquer fase gestacional e em qualquer faixa etária, bem como os dados referentes a mulheres que realizaram pré-natal em outras cidades que não aquelas consideradas para análise, mas foram notificadas com sífilis nos municípios em questão. Foram desconsiderados na análise os congênitos notificados em óbito por outras causas.

Com os dados brutos foi feita uma tabulação de dados no programa Microsoft Excel, os quais, posteriormente, foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial com o auxílio do Software IBM SPSS 25 com uso do método Qui-quadrado de Pearson para análise de associação entre as variáveis, aderindo o valor de p menor que 5% como estatisticamente significativo.

RESULTADOS

Foram identificados, no período de 2015 a 2021, 1.785 casos de sífilis gestacional nas quatro cidades de análise, sendo 640 (35,9%) em Imperatriz-MA, 503 (28,2%) em Itabuna-BA, 297 (16,6%) em Mossoró-CE e 345 (19,3%) em Juazeiro do Norte-RN. A maioria da população estudada estava enquadrada na faixa etária de 20 a 39 anos de idade (n=1.268; 71%). Observou-se uma porcentagem relativamente significativa de mães na faixa etária de 15 a 19 anos com sífilis, correspondendo a 453 (25,4%) mulheres. No que diz respeito à escolaridade, o nível com fundamental incompleto foi o mais significativo correspondendo à 32% (n= 579) das mulheres. Apenas 19 mulheres (1,06%) possuíam ensino superior completo. Vale ressaltar que foi expressivo a porcentagem de dados ignorados ou em brancos referentes a essa variável (n= 365; 20,5%), o que revela um sub-registro considerável. Quanto à raça, a parda foi a mais acometida.

Os dados sobre o perfil epidemiológico traçado a partir dessas variáveis estão contidos na tabela 1.

Tabela 1. Frequência numérica e percentual dos entrevistados conforme as variáveis.

Variáveis	N	%
Faixa etária		
10 a 14 anos	31	1,7
15 a 19 anos	453	25,4
20 a 39 anos	1268	71
40 a 59 anos	33	1,9
Escolaridade		
Ignorado/ em branco	365	20,5
Analfabeta	8	0,4
Fundamental incompleto	579	32
Fundamental completo	181	10,2
Médio incompleto	240	13,4
Médio completo	366	20,5
Superior incompleto	26	1,5
Superior completo	19	1,5
Raça		
Ignorado/ em branco	72	4
Branca	215	12
Preta	130	7,3
Parda	1340	75,1
Amarela	17	1
Indígena	11	0,6

Outra análise epidemiológica foi feita buscando-se possíveis correlações entre a raça branca e não branca e a faixa etária, agrupada em dois grupos: de 10 a 19 anos e de 20 a 59 anos, adolescentes e adultos, respectivamente, com base nas considerações da Organização Mundial da Saúde. Tal estudo foi feito tendo em vista que, ao ser feito o levantamento bibliográfico, pesquisas feitas em outros municípios demonstram que essa correlação é válida. Sendo assim, cruzou-se as duas variáveis e, além da relação entre números absolutos e a porcentagem comparadas ao total de casos, verificou-se também o p-valor dos números. No entanto, o p-valor para esse cruzamento foi de 0,541, indicativo de insignificância (Tabela 2).

Tabela 2. Associação entre raça e faixa etária

Variáveis	Raça				Total		p-valor
	Branco		Não Branco		%	n	
Faixa etária	%	n	%	n	%	n	
10 a 19 anos	13,36	62	86,64	402	100	464	0,541

Na Tabela 3, mostra-se os números de casos totais de sífilis gestacional no período de 2015 a 2021 por cidade. Observou-se que, apesar de serem cidades com número populacional semelhantes, a incidência apresentou diferenças consideráveis, sendo a cidade de Imperatriz/MA a com maior incidência (n= 640; 35,9%) e Mossoró/RN a com menor incidência (n=297; 16,6%).

Tabela 3. Frequência numérica e percentual dos casos de SG por cidade

Cidades	n	%	População	% da cidade
Itabuna	503	28,2	214.123	0,23
Imperatriz	640	35,9	259.980	0,24
Juazeiro do Norte	345	19,3	278.264	0,12
Mossoró	297	16,6	303.792	0,09
Total	1785	100	1.056.159	0,16

Tendo em vista, que a sífilis gestacional representa um risco potencial de infecção para o feto, foi feita uma análise temporal da incidência da sífilis congênita por cidade no mesmo período (Tabela 4). Observou-se que, a variação das porcentagens de SC foi mais discrepante do que a da SG. A cidade de Imperatriz-MA continuou a ser a que apresenta o maior número de casos (n=764, 54,8%), dessa vez seguida por Mossoró-RN (n=304; 21,8%). Logo, apesar de Mossoró ter uma baixa incidência de SG comparada entre as quatro cidades, a SC nessa cidade é a segunda maior.

Tabela 4. Frequência numérica e percentual dos casos de SC

Cidades	n	%	População	%
Itabuna	155	11,1	214.123	0,07
Imperatriz	764	54,8	259.980	0,29
Juazeiro do Norte	170	12,2	278.264	0,06
Mossoró	304	21,8	303.792	0,10
Total	1393	100	1.056.159	0,13

Ainda no banco de dados da SC, foi feita uma análise a partir do cruzamento das variáveis contidas no DATASUS: “realizou o pré-natal” e “sífilis materna”, somando-se todos os casos que estavam correlacionados a esses termos, em todas as quatro cidades de análise, ou seja, buscou-se investigar uma relação com a realização do pré-natal materno e o momento em que essa mulher recebeu o diagnóstico, se foi no pré-natal ou no momento parto/pós-parto.

Dessa forma, ao serem estudados esses aspectos, considerou-se que o pré-natal é um momento oportuno para o diagnóstico da sífilis gestacional, haja vista que a caderneta da gestante preconiza a realização do teste rápido para sífilis e do teste não treponêmico VDRL. Sendo assim, ao descobrir em momento oportuno a sífilis, a gestante pode iniciar o tratamento precocemente e as chances do congênito contrair a infecção são raras. Cerca de 60% das mulheres descobriram a infecção durante o pré-natal, o que demonstra a relação do acompanhamento gestacional pela equipe de saúde e da detecção da infecção por sífilis.

Ademais, foi avaliada a adesão ao tratamento pelo parceiro da gestante, uma vez que estudos posteriores, os quais foram analisados durante o levantamento bibliográfico, identificaram uma baixa participação desses indivíduos, o que representa um risco potencial para a mulher grávida, haja vista a possibilidade de reinfecção constante. Notabilizou-se que a adesão por esse grupo diminuiu ao longo do período de análise. Em 2019, no entanto, a adesão aumentou 155%, apesar de persiste em números baixos (Tabela 5).

Tabela 5. Número de busca por tratamento pelos parceiros

Realização do tratamento pelo parceiro		Anos avaliados							Total	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	n	%
Ignorado/branco	em	38	73	32	66	10	1	2	222	16,3
Sim		36	33	24	63	161	70	26	413	30,2
Não		91	124	58	123	159	113	64	732	53,5

Em relação à adesão ao tratamento pela gestante, o número decresceu em todas as quatro cidades no período de 2015 a 2021, ao passo que o número de notificação de casos cresceu em todas as cidades analisadas, com exceção da cidade de Juazeiro do Norte. Logo, de modo geral, constata-se uma carência na procura por tratamento pela mulher grávida infectada. No entanto, ao tentar-se analisar o número de mulheres que foram notificadas com sífilis e que aderiram ao tratamento, houve incompatibilidade dos dados fornecidos pelo Datasus, uma vez que a subnotificação deu margem ao erro de existirem em alguns anos maior número de tratamento do que número de notificações pela infecção. Sendo assim, a tabela 6 expõe apenas o número de tratamento por ano em cada cidade, no intuito de demonstrar a queda e a oscilação das porcentagens no período de análise.

Tabela 6. Ano de tratamento da gestante infectada por cidade

Anos	Cidades				Total	
	Imperatriz	Itabuna	Juazeiro do Norte	Mossoró	n	%
2015	51	29	20	22	122	11
2016	121	10	13	35	179	16,2
2017	35	25	25	21	106	9,6
2018	163	25	25	52	262	23,7
2019	149	14	14	61	238	21,5
2020	77	9	9	51	148	13,5
2021	31	7	5	6	49	4,5

Por fim, investigou-se a respeito do número de congênitos que evoluíram ao óbito no período de 2015 a 2021. Constatou-se que, dos 1393 casos de SC notificados nas quatro cidades (tabela 4), apenas 21 evoluíram ao óbito (1,5%), sendo o maior índice em Imperatriz com 13 óbitos, seguida de Juazeiro com 6 óbitos e Itabuna e Mossoró, cada um com apenas um óbito.

DISCUSSÕES

Os resultados obtidos nesse estudo apontam para a magnitude da SG que, apesar do fácil tratamento e diagnóstico, persiste em números preocupantes. Buscou-se avaliar também, tendo em vista os resultados de SC obtidos, a qualidade do pré-natal e a adesão ao tratamento, tanto da gestante, quanto do parceiro. Ademais, a análise do perfil epidemiológico demonstrou-se importante no que tange ao desenvolvimento de políticas públicas efetivas em grupos de maior risco.

Foi constatado que a sífilis gestacional acomete todas as faixas etárias, mas com uma prevalência maior na faixa etária de 20 a 39 anos (n=1268; 71%). Tal realidade deve-se ao fato de que tal fase se configura como o auge da fase reprodutiva feminina, justificando, assim, o maior número de casos. Resultado semelhante foi encontrado em estudo anterior realizado, em 2017, para o Brasil, com 53% das notificações de sífilis gestacional entre mulheres na faixa

etária de 20 a 29 anos (MORAIS et al., 2017). Para Ferreira *et al.* (2021), os dados são similares, com diagnóstico de sífilis durante a gestação predominantemente na faixa de 20 a 29 anos, com 49,7%.

Em contrapartida, um estudo apontou que gestantes com idade inferior a 20 anos apresentaram maior risco de adquirir a infecção na gestação, o que pode ser explicado pela vulnerabilidade da população adolescente, mais exposta às doenças sexualmente transmissíveis, visto que é uma fase de imaturidade etária, emocional e cognitiva, além de um período de descobertas e de grande influência de grupos sociais.

Quanto à raça houve uma predominância de mulheres pardas (n=1340; 75,1%), seguida de brancas (n=215; 12%) e pretas (n=130; 7,3%). Essa mesma tendência foi verificada no estudo feito por Ramos *et al.* (ano), em uma análise temporal semelhante, de 2011 a 2020, do perfil epidemiológico da sífilis em gestantes no Brasil. Essa realidade corrobora com a tese de que a sífilis apresenta supremacia em grupos específicos, sugerindo a necessidade de implementação de políticas públicas preventivas e assistenciais valorizando a democratização e a equidade no cuidado em saúde.

Em relação à escolaridade das mulheres infectadas, o nível educacional de ensino fundamental incompleto foi o mais prevalente com 32%, correspondendo à 519 mulheres. De acordo com Lima *et al.* (2019) e Oliveira *et al.* (2021), o baixo nível de educacional está diretamente relacionado à incidência de infecção pela sífilis, uma vez que a pouca instrução sobre as medidas de prevenção de IST's põe em risco à saúde da mulher. Ademais, tal realidade engloba uma série de fatores limitantes no processo saúde-doença que vão além do conhecimento de prevenção, a exemplo do acesso restrito aos serviços de saúde de grupos marginalizados socialmente e conhecimento sobre os fatores de risco que contribuem para as infecções. Logo, a carência de uma educação efetiva sobre a sífilis contribui para a permanência de elevados índices de infecção.

Desta forma, estes dados epidemiológicos, sugerem o quanto o contexto social e educacional, podem influenciar no acesso à saúde, ao conhecimento e a prevenção contra a doença. Com isso, o conhecimento a respeito das populações mais vulneráveis direciona o desenvolvimento de políticas públicas dos órgãos de saúde, no sentido de buscar a equidade no acesso à saúde.

No presente estudo, a maior parte dos diagnósticos (n=725; 60,8%) deu-se no momento do pré-natal, o que corrobora a importância da adesão às consultas de acompanhamento da gestação. Na Atenção Básica, o teste rápido para a sífilis é preconizado imediatamente após o diagnóstico da gestação. As unidades de saúde que não possuem teste rápido, devem realizar a coleta de sangue para o exame não treponêmico de VDRL, o qual, segundo o Ministério da Saúde, deve ser realizado no primeiro e terceiro trimestre da gestação (BRASIL, 2021).

O pré-natal é considerado uma ferramenta importante na prevenção e no controle da incidência dos casos de sífilis congênita. Nesse contexto, o profissional da enfermagem é um personagem fundamental na Estratégia Saúde da Família (ESF), pois participa ativamente do acompanhamento gestacional e participa do processo de prevenção da sífilis, por meio da promoção da educação em saúde, instruindo a gestante sobre os fatores de riscos, o modo de contágio, com ênfase na importância do uso do preservativo, além da captação de mulheres para o tratamento, demonstrando os riscos que tal infecção representa para o congênito (SOUZA *et al.*, 2018).

A respeito do tratamento da gestante, observou-se uma redução em todas as cidades analisadas, com exceção de Juazeiro do Norte. Tal cenário não deveria existir, tendo em vista que o uso da penicilina é um tratamento fácil, com eficácia comprovada e oferecido pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, deve-se sugerir que nem todas as mulheres possuem acesso ao tratamento, devido, por exemplo, a dificuldade no transporte às unidades de saúde e ao acesso restrito à informação. Fato evidente é que a baixa adesão ao tratamento está intimamente ligada à incidência de sífilis congênita, pois gestantes não tratadas, que realizaram

o tratamento de forma inadequada, ou que se teve interrupção do mesmo podem transmitir a sífilis através da placenta, tem como consequência abortos tardios, prematuridade, óbito fetal e sífilis neonatal congênita. É possível também a ocorrência de contágio através do contato do RN com as lesões genitais na hora do parto normal (FREITAS; MEDEIROS, 2018; PERES; FERREIRA; OLIVEIRA, 2019).

Os números a respeito do tratamento do parceiro mostraram-se insatisfatórios, uma vez que decresceram ao longo do período de análise nas quatro cidades, apresentando uma prevalência de apenas 30,2% (n=413). Essa realidade é consonante com um estudo realizado em Natal/RN, o qual comprovou que menos de 10% dos parceiros realizaram o tratamento (Ferreira *et al.*, 2021). A falta de avaliação dos parceiros sexuais das mulheres com resultado positivo para sífilis é considerada um dos principais fatores que induz o insucesso da eliminação ou diminuição da doença, pois há alto risco de reinfecção se apenas as mulheres receberem o tratamento adequado e seus parceiros sexuais não (MONTEIRO; CÔRTEZ, 2019; VASCONCELOS *et al.*, 2016).

Por fim, também se analisou, nesse estudo, sobre o óbito do congênito infectado, tendo em vista que tal fato constitui uma extensão e consequência dos riscos da sífilis gestacional. Satisfatoriamente, a prevalência de óbitos apresentou-se baixa nas quatro cidades analisadas, porém com discrepâncias entre elas. Ao todo, dos 1.393 casos de SC notificados nas quatro cidades, apenas 21 evoluíram ao óbito, o que representa 1,5%. No entanto, tais dados podem ser destoantes da realidade, uma vez que a subnotificação se faz presente, oriunda, por exemplo, do enquadramento da morte do congênito em outras coisas que não seja a sífilis. Outro fato a ser considerado é que as mortes registradas poderiam ser facilmente evitadas, desde que a mãe tivesse recebido tratamento adequado e/ou o bebê tivesse um acompanhamento efetivo dos seus agravos. (FREITAS; MEDEIROS, 2018; PERES; FERREIRA; OLIVEIRA, 2019).

As limitações encontradas no estudo, relacionam-se a utilização de dados secundários, com probabilidade de sub-registro e subnotificações e, conseqüentemente, baixa qualidade das informações registradas. Por outro lado, apresenta-se positivo no objetivo de desenhar um perfil epidemiológico da sífilis gestacional, o qual é norteador na elaboração de políticas públicas de saúde efetivas, bem como na análise de fatores que demonstram as falhas no suporte de atenção básica às gestantes que vão desde o diagnóstico no pré-natal ao acompanhamento do tratamento dessa, do seu parceiro e do congênito, o último suscetível à sífilis congênita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, evidenciou-se que prevalência significativa da sífilis gestacional no período de 2015 a 2021 nas cidades de Imperatriz, Itabuna, Juazeiro do Norte e Mossoró. Há predominância da sífilis em mulheres de 20 a 39 anos, pardas e de baixa escolaridade, com destaque ao ensino fundamental incompleto. O pré-natal demonstrou-se satisfatório no diagnóstico da sífilis, o que confirma a importância de um acompanhamento de qualidade da gestação pela equipe ESF. No entanto, o tratamento da gestante e do parceiro mostrou-se preocupante, pois apesar da aplicação da penicilina ser ofertada de forma gratuita pelo SUS, a adesão é falha. Destaca-se como um dilema importante, a falta de tratamento do parceiro, pois é o principal fator de reinfecção da gestante. Ademais, as notificações dos óbitos por sífilis congênita apresentam uma subnotificação, o que dificulta o dimensionamento do problema e a tomada de iniciativas de combate à essa infecção. Com isso, corrobora-se a necessidade de melhorias nos centros de saúde visando à expansão e ampliação dos serviços e ações descentralizadas e focalizadas na qualidade da atenção em saúde, além de atuações em nível

de educação em saúde às gestantes, com o fito de promover a saúde do binômio materno-fetal.

SUPORTE FINANCEIRO

Não houve suporte financeiro.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declararam não ter conflitos de interesse.

ABSTRACT

Introduction: Syphilis is a systemic infectious disease caused by the bacterium *Treponema Pallidum* that can be contracted through sexual intercourse with an infected individual (Acquired Syphilis) or during pregnancy by an infected mother (Congenital Syphilis-SC). During pregnancy, care must be redoubled, as both the health of the mother and the fetus are at risk, which can be infected through the placenta at any time during pregnancy or through contact with lesions in the mother's vaginal canal during pregnancy. the birth. **Objective:** To analyze the prevalence from 2015 to 2021 of gestational syphilis in Imperatriz-MA, Itabuna-BA, Juazeiro do Norte-CE and Mossoró-RN, through an epidemiological investigation of pregnant women, adherence to prenatal care and treatment, by the pregnant woman and her partner, and the death of the congenital. **Methodology:** Epidemiological, descriptive, analytical, quantitative study, based on data collection from DATASUS and with IBM SPSS 25 software for the use of Pearson's chi-square method, with a value of $p < 0.05$ for statistical significance. **Results and Discussion:** A sample of 1,785 cases of GS was analyzed. Brown (75.1%), 20 to 39 years old (71%) and with incomplete elementary school (32%) were the most affected. Therefore, the socio-educational context can influence access to health and knowledge of disease prevention. Prenatal care proved to be an opportune moment for diagnosis. On the other hand, the treatment of pregnant women decreased in all cities, except in Juazeiro do Norte. Furthermore, the treatment of the mother's partner proved to be worrying, with only 30.2%, which represents a risk of reinfection for women. In addition, there is underreporting of deaths from SC. **Conclusion:** The need to expand services focused on the quality of health care for pregnant women is corroborated, in addition to actions at the level of health education, with the aim of promoting maternal-fetal health.

Keywords: Gestational syphilis; Prenatal; Epidemiological profile.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, 2019.
2. BRASIL. **Manual Técnico para Diagnóstico da sífilis**. [s.l: s.n.]. v. 1

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020.
4. BRASIL. **Boletim Epidemiológico Sífilis 2019**. Boletim Epidemiológico, 2019.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderneta da Gestante**. Brasília, 2022.
6. FERREIRA, F.; CARINE ARRUDA ROLIM, A. ; BONFADA, D. PERFIL DOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA NO RIO GRANDE DO NORTE: ESTUDO DE SÉRIE TEMPORAL. **Revista Ciência Plural**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 33–46, 2021.
7. FREITAS, Í. R.; MEDEIROS, J. O papel do enfermeiro frente à prevenção da transmissão vertical da sífilis. **Revista Diálogos & Ciência**, v.41, n.18, p. 1-13, 2018.
8. Lima, T. M., MACHADO, I. L. L., SIQUEIRA, J. P & ALMEIDA, M. T. G. Perfil epidemiológico de pacientes com sífilis congênita e gestacional em um município do Estado de São Paulo, Brasil. **Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.**, v. 4, p. 873-880, out., 2019.
9. MONTEIRO, R.; CÔRTEZ, P. P. DE R. A relação entre sífilis congênita e o tratamento do parceiro da gestante: um estudo epidemiológico. **Revista PróUniversSUS**, v.10, n.2, p.13-17,dez., 2019.
- 10.MORAIS, T. R. DE et al. **Interseccionalidades em Saúde: Predomínio de Sífilis Gestacional em Mulheres Negras e Pardas no Brasil**, p. 670-679, 2017.
- 11.OLIVEIRA, E. H. de.; HOLANDA, E. C. .; SILVA, L. C. da .; BRITO, M. C. de S.; SOUSA, P. C. M. de . Epidemiological evaluation of congenital syphilis in northeastern Brazil. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 3, p. e42410311568, 2021
- 12.PADOVANI, C.; OLIVEIRA, R. R. de; PELLOSO, S. M. Sífilis na gestação: associação das características maternas e perinatais em região do sul do Brasil. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S. l.], v. 26, p. e3019, 2019.
- 13.PERES, M. L. DO A. H. S.; FERREIRA, W. F. DA S.; OLIVEIRA, E. M. Sífilis congênita: uma problemática em saúde pública. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v.17, n.1, p.1-12, jan./jul., 2019.
- 14.SOUZA, L. A. *et al.* AÇÕES DE ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. **Revista de Iniciação Científica da LIBERTAS**, v.8, n.1, ago., p.108-120, 2018.
15. VASCONCELOS, M. O. *et al.* Sífilis na gestação: estratégias e desafios dos enfermeiros da atenção básica para o tratamento simultâneo do casal. **Revista Brasileira de Promoção da Saúde**, v.29, n.1, p. 85-92, dez.,2016.